

Кукса Н.В.

Старший науковий співробітник
Національний історико-культурний заповідник “Чигирин”

Кучеренко М.О.

Провідний науковець
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського

ПОВЕРНЕНІ ІМЕНА: СУБОТІВСЬКИЙ СВЯЩЕНИК РОМАН ОРЛОВСЬКИЙ

Дана стаття – стислий життєпис священика Романа Антоновича Орловського (бл. 1826–1896 рр.), якому Свято-Іллінська церква в Суботіві завдячує своїм другим народженням.

По закінченні Київської духовної семінарії 24 вересня 1849 р. син диякона Роман Орловський отримує призначення до Уманського духовного повітового училища, де до 15 жовтня 1851 р. обійняв посаду вчителя Закону Божого, грецької мови, церковного статуту та арифметики¹. 11 листопада 1851 р. Роман Орловський одружився з Анастасією Хотинською – дочкою померлого незадовго до цього священика Свято-Михайлівської церкви в Суботіві Олександра Хотинського². Варто зауважити, що Анастасія Олександрівна по матері походила з роду Ботвиновських і мала спільного з Михайлом Грушевським прадіда — Кирила Прокоповича Ботвиновського, а отже доводилась Михайлові Сергійовичу троюрідною сестрою³. Пізніше їхні нащадки добре знатимуть про цю спорідненість. 28 листопада 1851 р. з рукопокладення на священика до церкви Святого Архістратига Михаїла в Суботіві розпочинається шлях о. Романа як настоятеля храму⁴. Містечко Суботів, колишній родовий маєток Хмельницьких, перетворилось на той час у звичайне село з 2000 жителів, приписаних до парафії Михайлівської церкви. Церква Святого пророка Іллі, як свідчать документальні джерела та мистецькі твори, перебувала у вкрай занедбаному стані⁵. Ще на початку XIX ст. її віднесли до розряду цвинтарних храмів. Як високоосвічена людина, о. Роман не міг не розуміти значимості збереження усипальниці гетьмана для прийдешніх поколінь.

Цілком можливо, що вирішальним поштовхом до початку боротьби священика з урядовими чиновниками стало рішення Палати державного майна про остаточну руйнацію споруди як непридатної для проведення богослужінь. За словами М. Біляшівського, – дуже цікавою видається справа Р. Орловського як характеристика ставлення суспільства до пам'яток рідної старовини⁶ Протягом десяти років (1852–1862) о. Роман домагався від посадових осіб численних державних інстанцій позитивного вирішення проблеми. Кілька разів до Суботова приїздили комісії, приймаючи часто суперечливі рішення. Важко навіть уявити, скільки часу, енергії, власних коштів довелося витратити Р. Орловському, перш ніж було відмінено рішення про ліквідацію будівлі. Однак, зроблено було лише частину справи. Стан храму можна було розцінювати як катастрофічний. У результаті аналізу виявлених документів з'ясовано, що розгортанню реставраційних робіт передувала серйозна підготовка, адже священик поставив завдання не просто відреставрувати споруду, а максимально відродити її первісний вигляд. Передусім о. Роман заручився підтримкою авторитетних представників передових кіл історичної науки. Він, зокрема звернувся до М. Максимовича з проханням надіслати малюнок церкви, що відповідав би її первісному вигляду. Реставраційні роботи, що тривали протягом 1862–1869 рр., здійснювалися під керівництвом відомого дослідника і знавця старожитностей, професора Київської духовної академії Теофана Лебединцева з відома Археографічного товариства, яке попередньо провело дослідження в приміщенні храму, на прилеглий до нього території і на місці садиби Хмельницького⁷. З боку Р. Орловського спостерігаємо, по суті, науковий підхід до майбутньої реставрації храму. Не виключено, що численні археологічні розвідки, ініціатором і безпосереднім учасником яких був молодий енергійний священик, породили через півстоліття потому перекази суботян

¹ ЦДІАК України, ф.127, оп.1011, спр. 1659, арк. 60 зв.

² Там само, оп. 1012, спр. 2724, арк.735зв.-736.

³ Детальніше див.: *Кучеренко М., Панькова С., Шевчук Г.* Я був їх старший син (рід Михайла Грушевського). — К., 2006. — С. 146, 258, 259.

⁴ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1011, спр. 1659, арк. 60зв.

⁵ Докладніше про окремі сторінки історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві див.: – *Кукса Н.* З історії Богданових церков у Суботіві – Пам'ятки України: історія та культура. – Ч. 2, 2002 – С.40-48.

⁶ Н.Б. [Біляшівський М.]. Субботовская церковь: (К рисунку) // Киевская старина. – 1890. – Т. 30. – Сент. – с. 507.

⁷ Черкаський обласний краєзнавчий музей. – ПП. №11. – Арк. 6-81.

про пристрасть о. Романа до пошуків гетьманських скарбів, складання планів підземних ходів тощо¹. Звичайно, тепер ми не маємо можливості підтвердити чи спростувати дані закиди щодо причетності Р. Орловського до скарбошукання. Маючи певний досвід спілкування з окремими категоріями місцевого населення, схильні підтримувати попереднє припущення. За браком достовірної інформації наразі ми не можемо перелічити всього обсягу виконаних робіт. Проте непрямі докази наводять на думку, що саме о. Роману належить перша спроба увічнення пам'яті великого гетьмана, коли з його ініціативи всередині храму на південній стіні біля входу було поміщено мідну табличку з написом: “Здѣсь было погребено тѣло Богдана Хмельницкаго”. Зважаючи на те, що завершенню реставраційних робіт передувало перебування в Суботові Л. Похилевича, логічними видаються припущення, що він міг зустрітися з о. Романом як з єдиним священником парафії, поділившись, звичайно, своїми роздумами стосовно відновлення історичної справедливості по відношенню до цієї святині.

Подвижницька діяльність священника Романа Орловського була відзначена вищим духовенством. В “Епархиальных ведомостях” за 1870 р. повідомлялося: “30 ноября 1869 г. объявляется признательность его Преосвященства и благословение настоятелю Медведовского Николаевского монастыря игумену Мелхиседеку и благочинному священнику Роману Орловскому за беспристрастное содействие к благоустройству Ильинской субботовской церкви, а последнему за ревностное в продолжении многих лет препятствий стараний по благоустройству той же церкви”².

Варто зазначити, що широкий спектр діяльності навколо благоустрою усипальниці гетьмана не входив до кола безпосередніх обов'язків священника. Насамперед о. Роман був настоятелем Михайлівської церкви та наставником парафіяльного училища. Свідченням того, що парафію свою священник тримав належним чином, є певне просування в духовній кар'єрі та відзнаки і нагороди митрополита: 7 червня 1857 р. о. Романа Орловського призначено благочинним 1-ї частини Чигиринського повіту. 1858 р. удостоєно наперсного хреста; 1859 – світлої медалі в пам'ять Кримської війни 1853–1856 рр.; 1859 р. Ісидором, митрополитом Київським і Галицьким нагороджено набедреником. 1862 р. о. Роману було винесено подяку за “ведение приходского училища”³. Очевидно, суботівське сільське першорозрядне парафіяльне училище користувалося популярністю в окрузі, недарма в ньому навчалися діти не лише з населених пунктів, що входили до Суботівської волості, а й з віддалених сіл і містечок, де також були школи⁴. 1870 р. о. Роман отримав орден Св. Анни III-го ступеня⁵.

У травні 1872 р. до Суботова завітали Микола Костомаров та Павло Чубинський. Коротке знайомство з Романом Орловським справило на М. Костомарова приємне враження: “У Суботові ми пристали до шанованого і доброго священника, о. Романа, який здавна користується великою любов'ю парафіян і найкращою репутацією в окрузі. В його дуже охайному будиночку першим предметом, що потрапив нам на очі, був портрет Богдана Хмельницького...”⁶ Чверть століття о. Роман Орловський очолював суботівську парафію. У Суботові створив сім'ю, яка поповнилася сином Олександром та п'ятьма доньками: Надією, Ольгою, Лідією, Неонілою та Софією.

З осені 1876 р. розпочався київський період духовної кар'єри о. Романа Орловського. Як ми побачимо, вона склалась досить успішно, оскільки до Києва о. Роман переїхав зрілою, збагаченою життєвим досвідом людиною. 30 вересня 1876 р. о. Роман став священником Володимирської церкви м. Києва і законовчителем III-го Либідського парафіяльного училища, попечителем Київського навчального округу. З 19 серпня 1878 р. о. Роман призначений настоятелем Покровської церкви, з 5 березня 1879 р. став членом ревізійного комітету від епархіального начальства Київських духовних навчальних закладів, з 17 вересня 1879 р. – законовчителем Києво-Вознесенського чоловічого та жіночого народних училищ⁷. З Романом Орловським листувався його двоюрідний брат Сергій Федорович Грушевський, тож під час навчання в Київському університеті та на магістратурі

¹ Грушевський Марко. Гетьманське гніздо. Урочища і перекази села Суботова, зібрані в рр. 1897—9 // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — Львів, 1909. — Т. ХСІ. — С. 14.

² Киевские епархиальные ведомости, 1870. — С. 5.

³ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1011, спр. 1659, арк. 60зв.

⁴ Там само, оп. 959, спр. 2, арк. 5-6зв.

⁵ Там само, оп. 1011, спр. 1659, арк. 60зв.

⁶ Костомаров Н. Исторические произведения. Автобиография. — К., 1989. — С. 624.

⁷ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1011, спр. 1659, арк. 60зв.

(1886–1894) у родині Орловських бував і його син Михайло. 7 листопада 1892 р. Грушевський-молодший зробив запис у щоденнику: “А на вівторок просив о. Роман на служеніє й потім до себе. Сім’я собі нічого, приємна, тільки що на мене рахують очевидячки яко на *cavalier serrante*” (впійманого кавалера)¹. Збереглись датовані 1894 р. листи дочок Романа Орловського до Михайла Грушевського з запрошеннями на обід. Втім, на той час молодий вчений був зайнятий захистом магістерської дисертації та думками про близький переїзд до Львова.

Пізніше з родиною дружив Олександр Грушевський (молодший брат Михайла Сергійовича) і також збереглись адресовані йому чисельні листи наймолодшої з Орловських — Софії Романівни, в останніх із них навіть містилась погроза самогубства... Саме з датованого 4 лютого 1896 р. листа Олександра до брата Михайла Грушевського ми маємо приблизну вказівку про час смерті о. Романа: “До Орловських я навідався, але вже в новій хаті, бо, може ти вже чув, батько вмер, поховали його у Фролівському [монастирі]. Вмер він спокійно, казали мені, у сні”². Очевидно, поховання відбулось на Флорівській горі над Подолом, де було кладовище Флорівського (Фролівського) монастиря. Втім, за радянської влади воно було по-варварськи сплюндроване, і тепер уже ніхто не покаже останнього місця спочинку суботівського і київського священника, який залишив по собі врятовану загальноукраїнську історичну святиню – суботівську Іллінську церкву та добру пам’ять нащадків.

Коротенко В.В.

Головний спеціаліст

Державний архів Полтавської області

СВЯЩЕНИЦЬКИЙ РІД БІЛІНСЬКИХ

Досить цікавою є біографія Михайла Івановича Білінського, цікавої та непересічної особистості, нашого земляка (народився на історичній Полтавщині), міністра флоту Української Народної Республіки (1918–1919), міністра внутрішніх справ УНР в екзилі, який трагічно загинув під час “листопадового рейду” військ УНР 17 листопада 1921 р. біля м. Базара на Волині. Біографія М.І. Білінського загальновідома, хоча в біографічних публікаціях є ряд неточностей. За версією автора, Михайло Білінський походить із старого священицько-дворянського роду, представники якого протягом століть служили в церквах Полтавської єпархії, і є сином священника Архістратиго-Михайлівської церкви м-ка Драбів Золотоніського повіту Івана Іасоновича Білінського. Щоправда, документальними підтвердженнями цієї версії є лише виданий 1898 р. “Список дворян, внесених в дворянскую родословную книгу Полтавской губернии” та, частково, послужні списки офіцерів флоту від 30 квітня 1915 р. і 1 квітня 1916 р., де вказано “из потомственных дворян Полтавской губернии”. На жаль, метричні книги вказаної церкви за 1882–1883 рр., очевидно, не збереглися (у всякому випадку, в держархівних Полтавської та Черкаської областей їх не знайдено), внаслідок чого немає можливості уточнити дату народження М.І. Білінського.

Сповідні та клірові відомості церков Полтавської єпархії XVIII–XIX ст. дають можливість простежити п’ять поколінь священиків – Василь, Яким Васильович, Василь Якимович, Іасон Васильович, Іван Іасонович. Прапрадід (Яким Васильович), прадід (Василь Якимович), дід (Іасон Васильович) упродовж багатьох років (з середини XVIII ст. до 1885 р.) були священиками в Покровській церкві с. Нехайки Пирятинського повіту, та й пізніше в цій церкві служили представники роду.

Надзвичайно цікавою є постать Іасона Васильовича Білінського (1809–1885), який в одній церкві прослужив 54 роки, користувався великою повагою парафіян і церковного начальства, був відзначений багатьма нагородами. Іасон Білінський з родиною був затверджений в потомственому дворянстві Указом Герольдії від 9 січня 1884 р.

Батько М.І. Білінського – Іван Іасонович – народився близько 1842 р.; в сані священника з 1865 р.; служив священником Архістратиго-Михайлівської церкви м-ка Драбів Золотоніського повіту, де, очевидно, й народився Михайло Іванович (мав ще старших братів – Івана, Андрія, Георгія).

Подаємо короткі біографічні відомості про деяких представників роду, що служили в церк-

¹ Там само, спр. 1659, арк. 60зв.

² Там само, ф. 1235, оп. 1, спр. 280, арк. 43зв.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012